

Entre *Xochipilli* y Hernando Ruiz de Alarcón: dos aproximaciones a la cosmovisión de nuestros antiguos mexicanos

José Oscar Luna Tolentino*

* Doctor en Estudios Latinoamericanos (área Literatura, Crítica literaria), Maestro en Letras (Mexicanas), Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, todas en la unam. Es Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo de la Licenciatura en Literatura Hispanoamericana, Facultad de Filosofía y Letras, UAGro. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana, brasileña y caribeña (lengua hispana). E-mail: <lunamestre@yahoo.com.mx>.

Introducción

La escultura de *Xochipilli* es una pieza genuina del valle de Anáhuac, de los nahuas que habitaban la zona oriental del lago, localizada en lo que hoy conocemos como el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, también conocido como paso de Cortés.¹ Actualmente, esta pieza se resguarda y se exhibe en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, ésta pertenece al periodo Posclásico Tardío (1200-1521). Para comprender su importancia, el año pasado se le honró con una exposición conmemorativa, intitulada “*Xochipilli*, el señor de las Flores”, dentro de la serie: “Una pieza, una cultura”.² Su nombre se forma de *xóchitl* “flor” y *pilli* “niño”, “señor”; por lo tanto, se le conoce como: “príncipe de las flores”, “señor de las flores” o “niño de las flores”. En este último sentido, *Xochipilli* puede considerarse como una advocación del nacimiento de la vida (que puede ser fisiológica o biológica), la alegría que ésta genera, la celebración consciente mediante el arte: música-danza-canto (las ceremonias y rituales).

Esta escultura es la representación de una deidad que se veneraba no sólo en el altiplano, sino en diversas regiones de Mesoamérica. El primer estudioso que se preocupó

¹ Son muy importantes estas referencias, se localizó entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatepetl, que corresponden a las montañas sagradas en donde nace el sol, pero, sobre todo, esta región es en donde brotan los hongos sagrados. En el tocado de *Xochipilli* se resalta el *tonallo*: “Este símbolo, llamado *tlapapalli*, es un elemento que refuerza al *tonallo* y que significa la alegría suprema, la dicha incomparable. El *tonallo* y el *tlapapalli*, ¿no son acaso oportunos para mi lectura de esta efigie de *Xochipilli* como una encarnación del aprecio que los aztecas tenían por el enteógeno maravilloso?” (Wasson, 1983: 97).

² Se montó en la entrada del museo, en la sala de exposiciones temporales, con la intención de actualizar y enfocar la importancia de *Xochipilli*. Cfr. <<https://inah.gob.mx/boletines/7144-xochipilli-el-senor-de-las-flores-reina-en-el-museo-nacional-de-etnologia>>.

por develar sus misterios fue Orozco y Berra, aunque a Justino Fernández le debemos una descripción más acertada de esta obra maestra: “Sus piernas cruzadas en forma de aspa terminan en las espléndidas tallas de los pies; los brazos están unidos al cuerpo, pero levanta las manos con una expresividad que se completa con la cabeza, vuelta hacia lo alto” (Fernández, 1959: 32). Por su parte, Gordon Wasson se concentró en comprender e intentar descifrar el significado de las flores enteógenas: “Este personaje no se encuentra entre nosotros; se halla en un mundo remoto. Está absorto por *Temixoch*, las ‘flores del sueño’, como dicen los nahuas al describir la sobrecogedora experiencia que sigue a la ingestión de un enteógeno” (Wasson, 1983: 91). Este aspecto es fundamental, ya que estos signos o símbolos no son simples representaciones de flores, sino de plantas de poder, cuya importancia en los rituales, en el proceso del desdoblamiento y el contacto con los seres divinos o fuerzas de la naturaleza es medular.

En contraparte, el *Tratado* de Hernando Ruiz de Alarcón³ es una obra colonial que se escribió en el primer cuarto del siglo XVII, resultado del trabajo que realizó el religioso a lo largo de cinco años en la pesquisa de campo (1617 y 1621). Se la encomendó el arzobispado de la Nueva España, primero a orden de Juan Pérez de la Serna, aunque no se entregó a éste, sino al siguiente arzobispo, Francisco Manzo de Zúñiga. El título completo es: *Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España* (1629). No obstante, el libro no se publicó sino hasta 1892, edición realizada por Francisco del Paso y Troncoso, publicado en los *Anales*

del Museo Nacional.⁴ En el libro se documentan y resguardan las costumbres paganas que son consideradas como idolátricas y supersticiosas. En la introducción de la versión de 1988 (Cien de México), Ma. Elena de la Garza menciona la importancia de esta obra histórica: “fuente primaria para el conocimiento de la cultura de los pueblos prehispánicos de habla náhuatl, [...] representa un testimonio de estas culturas en aspectos tan importantes como son su religión, sus ritos y sus técnicas mágicas, curativas y adivinatorias” (De la Garza, 1988: 11).

Hernando realizó este trabajo ya que, según Motolinía,⁵ consideraba que ya se habían erradicado los cultos y ritos de los antiguos mexicanos, situación que no era así; por lo tanto, al encargarse del curato de Atenango, procuró desmentir esta afirmación. La empresa fue titánica, la demarcación corresponde a una región muy complicada de trabajar por su constitución geográfica (barrancas pronunciadas, zonas montañosas y, sobre todo, el paso por el río Balsas); dicha zona abarca los actuales estados de Morelos, Guerrero y Puebla, entre los poblados referidos se encuentran: Cuernavaca, Tepoztlán, Yautepec, Taxco, Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa.

La base crítica y metodológica que utilizaré tendrá como primer sustento la “lectura iconográfica”, propuesta por Rubén Bonifaz Nuño;

⁴ Como bien señala Ma. Elena de la Garza en la introducción de la edición más reciente (1988), además de esa primera edición de 1892, la siguiente fue de la editorial Navarro; López Austin tradujo y publicó los *Conjurios* en la *Revista de la Universidad de México*; en inglés, Michael D. Coe y Gordon Whittaker publicaron en 1982 su versión en la State University of New York at Albany, Richard Andrews y Ross Hassing la editaron en la Universidad de Oklahoma.

⁵ Fray Toribio de Benavente se atrevió a señalar que las idolatrías y supersticiones se habían erradicado, ya que era un ferviente defensor de los originarios; incluso se volvió sospechoso de sublevaciones incitadas en sus predicaciones: “Éste se denominaba en sus actos oficiales, Visitador, Defensor, Protector y Juez de los Indios en las Provincias de Huexotzingo, Tlaxcala y Huacachula” (Ramírez, 1986: 11).

³ Hernando Ruiz de Alarcón nació en Taxco en 1583 (es la fecha más aproximada) y falleció en 1646. Se sabe que estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, misma a la que ingresó en 1597; se graduó en 1606 como bachiller en Teología; aprendió el náhuatl (probablemente en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco) y al ordenarse sacerdote fue encargado del curato de *Atenango*. Es hermano del famoso dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón.

ésta se enfoca en poner en tela de juicio todo lo que se ha escrito con respecto a nuestras culturas antiguas y realizar el cotejo con las obras plásticas que se conservan en nuestra época (códices, murales, esculturas, estelas, dinteles, vasijas, etcétera). El maestro propone que a partir del *quincunce*, el cual figura en la gran mayoría de estos vestigios, se articule un sistema de constantes, un grupo de signos o símbolos en los que se pueda estudiar la cosmovisión de los antiguos originarios de México: “analizar las imágenes y definir sus rasgos particulares; luego, según la persistencia de éstos en piezas diferentes, integrar conjuntos coherentes entre sí; por último, a fin de explicarlos, recurrir a un texto donde tal explicación pueda hacerse patente” (Bonifaz Nuño, 1995: 125). Basado en estos criterios, analizaré las obras ya referidas: el *Tratado*, de Ruiz de Alarcón, y la escultura de *Xochipilli*, por toda la visión del mundo y del universo que se resguardan en ambas obras.

Complementando la lectura iconográfica, y para hacer una interpretación y análisis de mayor profundidad, me apoyaré en la “crítica de vertientes”, propuesta por el maestro Antonio Candido. Dicha postura se sustenta en no reducir el estudio de obras específicas a una sola perspectiva o disciplina, sea teórica o crítica, sino apoyarse en otras materias que sean ancilares, acordes y oportunas, lo que conocemos como estudios multidisciplinarios: “el crítico debe respetar la naturaleza de los textos analizados, ajustando a ellos el tratamiento adecuado. [...] procurando combinar eventualmente más de un punto de vista, a fin de atender a la extraordinaria diversidad de las obras” (Candido, 2000: 13). En este sentido, por ejemplo, para intentar definir y comprender la *cosmovisión*, me apoyaré de los estudios realizados por Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma y Miguel León Portilla; en el caso de los rituales y el uso de las plantas de poder, como el *ololiuhqui* o el *teonanácatl*, la ingente *Sueño y éxtasis*, de Mercedes de la Garza, es la fuente más completa en este complejo campo de estudio; con respecto a *Xochipilli*, me basaré principal-

mente en Gordon Wasson y Justino Fernández; asimismo, me apoyaré en los trabajos de otros especialistas como Ángel María Garibay, Leonardo López Luján, entre otros más.

Primera aproximación: el quincunce

Hernando Ruiz de Alarcón, en el “Capítulo I. Del fundamento de las idolatrías. De la adoración y culto de diferentes cosas en especial del fuego. De los brujos nahuales y cómo puede ser”, del *Tratado*, menciona someramente los conjuros y rituales que se realizaban durante los partos, además del uso de plantas de poder en la asignación del nahual, que era muy importante: “Y los indios antiguos sacaban al cuarto día del aposento al recién nacido, y juntamente al fuego, y dábanle con él cuatro vueltas a la cabeza. [...] le ponían el nombre que había de tener, el cual era conforme al dios en que nacía” (Alarcón, 1988: 34).

Como podemos vislumbrar, estas referencias son medulares para iniciar el análisis de la lectura iconográfica, para abordar la cosmovisión de los nahuas. Primero, el número cuatro es crucial: el recién nacido y los cuatro rumbos del mundo y del universo son el quincunce.⁶ El nivel más elaborado de esta representación se puede apreciar en el “Calendario azteca” o “Piedra del Sol”.

Estos cuatro puntos que giran en torno al centro, se muestran y desarrollan no sólo en el plano mundano, sino que también se proyectan

⁶ La conceptualización propuesta por el maestro Bonifaz Nuño es la siguiente: “Supóngase una superficie cuadrada cuyo centro se marca por medio del punto donde, necesariamente, se cruzarían las líneas diagonales que relacionan entre sí los ángulos opuestos de la mencionada superficie; así, el centro se pone a su vez en relación con los vértices de tales ángulos, puntos también. Si éstos se figuran marcándolos como el primero, entre los cinco así manifiestos compondrán la figura designada por la palabra latina *quincunx*, quincunce, si se españoliza: un punto central y cuatro angulares, equidistantes a él” (Bonifaz Nuño, 1995: 13).

hacia el inframundo (*Mictlan*) y hacia el plano celeste, el universo (*Omeyocan*). El hombre es el vínculo, el ser mediador entre estos espacios, el glifo *ollin* (movimiento):

[...] el universo está compuesto por dos ámbitos espacio temporales diferentes: el divino o *anecúmeno* y el mundano o *ecúmeno*. [...] La comunicación entre ecúmeno y anecúmeno es constante. El paso se realiza en ambas direcciones por numerosos umbrales. Por éstos fluyen dioses, fuerzas y mensajes divinos, para bien y para mal de las criaturas, y en ellos depositan los hombres las ofrendas a los dioses (López Austin, 2015: 26).

Parfraseando a este gran investigador, estos seres tienen sustancia que se divide en: 1) fina, sutil e indestructible y 2) pesada, densa y perecedera; asimismo, tienen una calidad que se entiende en la dialéctica de los “opuestos pero complementarios”, esto es: frío-caliente, femenino-masculino, húmedo-seco, bajo-alto, oscuro-luminoso, etc. En estas dimensiones, los seres humanos pueden interactuar con las representaciones de la Madre Naturaleza, ya sean celestes o divinas, del inframundo o seres descarnados (muertos), los cuales se invocan mediante rituales que implican música, cantos y danza. Estas ceremonias muchas veces se realizaban con la ingesta de plantas de poder, para alcanzar el éxtasis y dialogar con los dioses.

Retomando el quince, las pirámides tienen esa base de cuatro lados que vincula en la cima con lo divino y que en sentido inverso también se correlaciona con el inframundo. Con el ser humano ocurre lo mismo; los pies (descalzos, principalmente) son nuestro vínculo con la Tierra, con nuestras raíces; la cabeza se relaciona con lo divino, con los dioses o fuerzas de la Tierra; lo mismo sucede con una casa, ya que es un recinto sagrado que representa el *axis mundi*, el *omphalos* en que se gesta la vida, el Centro sagrado:

En las culturas que conocen la concepción de las tres regiones cósmicas –Cielo, Tierra, Infierno–,

el «Centro» constituye el punto de intercepción de estas regiones. [...] Es una alusión a un tema mítico muy extendido: en otro tiempo, las comunicaciones con el Cielo y las relaciones con la divinidad eran fáciles y «naturales»; tras una falta ritual, estas comunicaciones quedan interrumpidas y los dioses se retiran todavía más arriba de los cielos. Sólo los hombres-medicina, los chamanes, los sacerdotes y los héroes o los soberanos logran restablecer, de modo pasajero y sólo para propio uso, las comunicaciones con el Cielo (Elia-de, 1979: 44).

Regresando al fragmento citado de Hernando Ruíz de Alarcón, con estas referencias del quince y la cosmovisión, ahora comprendemos por qué era muy importante realizar una ceremonia en la casa del recién nacido, ya que, tanto simbólica como ritualmente, representa ese momento sagrado en que la vida “brota” de la Tierra, gracias a las fuerzas de ésta, lo que consideraban los antiguos mexicanos como una intervención divina. Un ejemplo de estas manifestaciones en que nos vinculamos con nuestra Madre Naturaleza se representa en el temazcal, que es un ritual y no sólo un simple baño; como se sabe, la pequeña casa en forma de iglú simboliza el útero materno, el cigoto a partir del que se gesta la vida. En el ritual se abren cuatro puertas, que duran aproximadamente media hora; en cada espacio temporal se meten siete piedras volcánicas que se han calentado al rojo vivo afuera y que son llevadas al centro del temazcal para poner semillas sagradas (que también son consumidas por los asistentes) y para verter el agua que genera el vapor que purifica y sana el cuerpo. En cada apertura se agradece con cantos en náhuatl a los cuatro elementos: fuego, agua, viento y tierra. La última intervención se centra en lo telúrico (esto se vive en el ritual), después de casi dos horas, el chamán pide que se realicen abdominales (las que se puedan, diez o más), hasta el cansancio, y en el último esfuerzo, se solicita que se sostengan de las rodillas; en ese momento se indica que se está en posición de Chac-Mol, inmediatamente

se indica que se puede desfallecer a un costado, ya en el suelo, y con dificultad para respirar por el cansancio y la postura, se vuelve a señalar que en ese instante se está en posición fetal. Se solicita que se escuche el latido del corazón y se intente recordar, pero, sobre todo, que se tome consciencia de que en ese momento se vuelve a renacer y que nuestra dadora es la Naturaleza, a la que debemos un profundo respeto y, por tanto, es nuestra responsabilidad cuidarla y no destruirla, ya que nos provee de todo.⁷

Regresando al *Tratado*, en el espacio del nacimiento referido por Hernando, se puede comprender la importancia simbólica de resguardar durante cuatro días que las condiciones fueran favorables, ya que en ese momento transcendental los seres humanos se encuentran entre la vida y la muerte; por tal razón, al lograrse el nacimiento, la alegría de la vida se hacía manifiesta con la asignación del nahual: las cuatro vueltas alrededor de la cabeza del recién nacido eran fundamentales.

En *Xochipilli* también podemos leer esa cosmovisión que intuyó Hernando Ruiz de Alarcón: el joven de las flores se encuentra sentado con las piernas cruzadas en un pedestal, que simboliza ese quincunce, esa pequeña pirámide, en la que él buscará desdoblarse para interactuar con el inframundo y lo celeste, con las fuerzas múltiples de la Madre Naturaleza: “No es de extrañar que el símbolo *ollin* (movimiento) se presente con cuatro aspas, que bien pueden simbolizar cada uno de estos rumbos y dioses. De esta lucha constante entre *Tezcatlipoca* y *Quetzalcóatl*

habrá de originarse todo lo creado” (Matos Moctezuma, 2001: 90). Esta cosmovisión de los antiguos mexicanos, con respecto a los mayas peninsulares, también se puede consultar en *La Tierra del faisán y el venado*: “El techo de la tierra es azul, para que en él descansen los ojos que se elevan a lo alto. Cuatro gigantes, uno a cada viento, sostienen el cielo con sus grandes brazos. Éstos son los que se llaman los cuatro *bacabes*, que se oye nombrar” (Mediz Bolio, 2008: 21). Cada uno representa los rumbos de la tierra y el universo, principalmente los vientos y las lluvias que simbolizan; uno es rojo, otro blanco, uno azul y el otro amarillo. El primero son los fuertes vientos del norte, el segundo corresponde al cálido oriente donde nace el Sol, el tercero también es positivo y propicio para la vida y el orden, el último es negativo, como el del norte, ya que su región es el poniente donde muere el Sol.⁸

En la escultura, el “señor de las flores” representa ese movimiento, esa lucha de contrarios en que se celebra la vida. En los rituales dedicados a *Xochipilli*, se sabe que se tocaba música; los tambores que al tener contacto con la Tierra, al tocarla o pulsarla, en la ceremonia se le pide permiso para poder entrar en ella; para invocar mediante los cantos y los instrumentos de viento a los seres celestiales y del inframundo; para ser parte de ellos a través de la danza, mediante el desdoblamiento o trance que se lograr con la ingesta de plantas de poder y alcanzar el éxtasis. Una de esas flores descifradas se puede observar en el brazo izquierdo y corresponde al tabaco. Este enteógeno es fundamental en el inicio de los rituales; como narcótico, ayuda a abrir la sensibilidad, pero, sobre todo, funge,

⁷ Esta experiencia es personal, la viví en un ritual en Mexcaltitan, en las faldas del cerro del Tepozteco, estado de Morelos, México. Con anterioridad, en la infancia ya había experimentado estos baños sagrados, mis abuelos son hablantes de náhuatl de la sierra norte de Puebla. El temazcal representa esa parte de la visión cíclica y concreta. Para mayor información consúltese: Alejandro Tonatiuh Romero Contreras, “Visiones sobre el temazcal mesoamericano: un elemento cultural polifacético”, Alfonso Julio Aparicio Mena, *El temazcal en la cultura tradicional de salud y en la etnomedicina mesoamericana*.

⁸ En México, cuando chocan los vientos y los lluvias del norte con las del sur se producen inundaciones, enfermedades; como la visión es cíclica, se sabe la muerte que genera también es necesaria para la vida. En el valle de Anáhuac, estos cuatro gigantes o pilares son los *tlaloques*. En Museo de Antropología está construido con esta cosmovisión: al centro la ceiba sagrada que es la fuente de la vida y las salas que la resguardan, esos cuatro rumbos de la Tierra.

por el humo, como un elemento que limpia el espacio y genera con el copal un ambiente etéreo que evoca ese puente o escenario entre la dimensión celeste y del inframundo: “Una planta que da energía, quita el dolor y el cansancio, estimula el aliento vital y cura enfermedades es comprensible que fuera considerada la planta sagrada por excelencia” (De la Garza, 2012: 105). El *picietl* y el *quauhyetl*, conocidos respectivamente como la *Nicotiana rustica* y *Nicotiana tabacum*, fueron estas plantas que utilizaron y que hoy conocemos como tabaco.⁹

Segundo abordaje a la cosmovisión: asignación del nahual

Como recordaremos, un hecho fundamental luego del nacimiento era la asignación del nahual.¹⁰ Menciona Hernando en el *Tratado*: “Este nombre tomarían de unos calendarios, [...] tienen repartidos los nombres de animales, como son: *océlotl*, tigre; *quahtli*, águila; *cuetzpalli*, caimán; *cóatl*, culebra; y de otras cosas inanimadas como *atl*, *calli*: agua, casa” (Alarcón, 1988: 34). Se otorgaba con base en el signo o animal que correspondía al *tonal-*

*pohualli*¹¹ o calendario azteca: “Como se creía que el carácter de una persona y su suerte en la vida estaban asociados al transcurso del calendario sagrado de 260 días, el *tonalpohualli*, [...] e informaba a los padres cuáles serían su suerte, sus virtudes, sus defectos” (Vela, 2017: 33). Desafortunadamente, en este caso específico señalado por el religioso, no tenemos más datos, no sabemos qué ocurrió posteriormente. A pesar de esta limitante, el inquisidor refiere varios sucesos extraordinarios con respecto a los nahuales: relata historias que pueden considerarse como paranormales en el sistema de creencias occidental. Esto es: describe varios casos en que los originarios poseían la capacidad de convertirse en animales; menciona, por ejemplo, el caso de una mujer que se transformó en un murciélago y que, al visitar a unos clérigos en el monasterio, éstos, espantados, la ahuyentaron; al día siguiente, la señora, muy molesta, les fue a reclamar el maltrato recibido. En este mismo sentido insólito, narra otro caso en que una mujer que se encontraba tejiendo con otras compañeras muere en su nahual de caimán en un río cercano a Acapulco; los deudos demandan a Simón Gómez para que se hiciera cargo de lo que consideraron como un asesinato; obviamente, para el juez que llevó el caso, todo lo referido era un absurdo. Para ser más concisos, dejémos de rodeos y citemos el primer caso que menciona Hernando, es sobre un originario que repentinamente comienza a gritar que lo matan y solicita auxilio de inmediato: “[...] y

VIII

⁹ Mercedes de la Garza también menciona que no sólo se fumaba, sino que podía ser usada como pomada, bebida como infusión, a veces mezclada con otras plantas, también se masticaba y se reducía a polvo para inhalarla, cita a Vetancurt para comprender el poder de esta planta: “parece que ayunta la misma muerte” (104).

¹⁰ El nahualismo es una concepción o forma de actuar en este mundo de una manera excepcional que rompe con el pensamiento racional. Es un conocimiento complejo, profundo y hermético, se *vive* y las conjeturas que se han realizado al respecto son sólo aproximaciones que nos dan ideas. Muchas personas no creen, resulta incomprensible que un ser humano tenga la capacidad de transformarse en animales o en fuerzas de la naturaleza como el viento o fuego para hacer el bien o el mal. La interpretación que daré es con base en las obras señaladas y obviamente no es exhaustiva. Cfr. Roberto Martínez González, *El nahualismo*; Mercedes de la Garza, *Sueño y éxtasis*.

¹¹ El *tonalpohualli* se conforma de un complejo sistema, de momento refiero sólo la rueda de veinte días: “Recordemos que el calendario (año) nahua se conformaba de 18 meses de 20 días. Su lectura se hace a la inversa de las manecillas del reloj” (Matos Motezuma 2009: 274). Cada uno de ellos tiene un glifo representativo: 1, *cipactli*-cocodrillo; 2, *ehécatl*-viento; 3, *calli*-casa; 4, *cuetzpalli*-lagartija; 5, *cóatl*-serpiente; 6, *miquiztli*-cráneo (muerte); 7, *máztatl*-venado; 8, *tochtli*-conejo; 9, *atl*-agua; 10 *itzcuintle*-perro; 11, *ozomatli*-mono; 12, *malinalli*-yerba; 13, *ácatl*-caña; 14, *océlotl*-jaguar; 15, *cuauhtli*-águila; 16, *cozcacuauhtli*-zopilote; 17, *ollin*-movimiento; 18, *técpatl*-pedernal; 19, *quidhuatl*-lluvia y 20, *xóchitl*-flor.

hallaron que los vaqueros della, habían corrido y muerto un zorro, o raposa, y volviendo a ver al indio, lo hallaron muerto. Y si bien me acuerdo con los mismos golpes y heridas que tenía el zorro” (35). Como podemos comprender, su fanatismo religioso¹² sólo le permitía observar y enfocar estos casos como algo extraordinario a causa de la idolatría y las supersticiones demoníacas que, él señala, eran ejecutadas por brujas o hechiceros, guiadas por el Maligno: “[...] el demonio por el pacto expreso o tácito que sus padres tienen con él, le dedica o sujeta al animal, que el niño ha de tener por nahual” (38). A pesar de todos estos bemoles que denotan menosprecio e incompreensión, intuye un trasfondo al referir sobre las plantas de poder y el nahualismo: “[...] me cuadra más la tercera que es del verbo *nahualtia* que es esconderse cubriéndose con algo, que viene a ser lo mismo que rebozarse, y así, *nahualli* dirá rebozado debajo de la apariencia del tal animal, como ellos comúnmente lo creen” (39). Para comprender un poco sobre esta capacidad que el religioso caviló, pero no vislumbró, vamos a procurar las correspondencias con *Xochipilli* y lo primero consiste en realizar el señalamiento de que el nahual que se asignaba al nacer no forzosamente podía ser el único. Los sabios, curanderos o chamanes¹³ tenían la capacidad de tener varios, a diferencia de los hombres ordinarios.

¹² Este choque entre la religión cristiana apostólica y romana y todo lo que sea diferente de ella posee un trasfondo milenar. Si bien se creyó que Martín de Anglería fue uno de los primeros colonizadores en enfocar y considerar todo como lo negativo, lo oscuro e idolátrico, desde Marco Polo podemos vislumbrar ese afán de desdén promovido desde el siglo XII. Sergei Gruzinsky, en su obra *La Guerra de las imágenes*, menciona lo siguiente al respecto: “Dotado, en principio, de una identidad, una función y una forma demoníaca, el ídolo «malvado y mentiroso», «sucio y abominable» sólo existe en la mirada del que lo descubre, se escandaliza y lo destruye. Es una creación de la mente, que depende de una visión occidental de las cosas” (Gruzinski, 1994: 52).

¹³ Mercedes de la Garza sintetiza al respecto de este poder de los chamanes: “ellos [chamanes] son los especialistas en prácticas de programación de las imá-

Empero, antes de siquiera imaginar ese poder de tener más de un nahual, vamos a observar y analizar en *Xochipilli* cómo esos sabios, curanderos o chamanes lograban el éxtasis mediante la ingesta de plantas de poder, esa comunicación con los seres o fuerzas de la Naturaleza, tanto del nivel celestial como del inframundo, además del tabaco ya referido, figuran en la escultura, las siguientes: el *sinicuiche*,¹⁴ *Heimia salicifolia*, que posee efectos sonoros y no visuales, permite recordar sucesos recientes o muy pasados mediante los sonidos, la podemos ver en una de las pantorrillas de esta representación; también figura el *ololiuhqui*,¹⁵ conocido científicamente como *Turbina corymbosa* o *Rivea corymbosa*, que se conoce como semillas de la maravilla o de la virgen, ésta es la planta más citada por Hernando en el *Tratado*, junto al peyote, ya que permitía el diálogo con

genes oníricas (incubación de sueños o sueños lúcidos) y de externamiento del espíritu en el estado de vigilia (éxtasis), es decir, tienen la capacidad de desprenderse voluntariamente el espíritu del cuerpo, a través de prácticas ascéticas, como ayunos, insomnios, abstinencia sexual, autosacrificios, meditación, autohipnotismo, danzas y cantos rítmicos, así como por la ingestión o aplicación de hongos, plantas, animales y productos psicoactivos. Estos hombres son los chamanes” (De la Garza, 2012: 26).

¹⁴ Gordon Wasson, al estudiar la escultura se percató de que no podía descifrar e interpretar los símbolos de las flores, por tal razón pidió el auxilio del botánico Richard Evans Schultes y la artista plástica Margaret Seeler. Con respecto al *sinicuichi*, refiere Wasson con base en los conocimientos de Schultes: “tiene propiedades sobrenaturales o sagradas, pues según ellos les ayuda a recordar acontecimientos ocurridos muchos años antes como si hubieran sucedido apenas el día anterior; otros aseguran que, con el *sinicuichi*, son capaces de recordar suceso prenatales” (101).

¹⁵ En *Sueño y éxtasis*, Mercedes de la Garza refiere sobre esta planta de poder emblemática: “Uno de los más importantes alucinógenos en el mundo náhuatl fue la semilla de la *coaxihuítl* o ‘hierba de la serpiente’, llamada también *coatlaxouhqui* ‘serpiente azul’ ” (82). Se le conoce además como “dondiego de día”, “quebra-platos”; las semillas negras, por su efecto mayor, solían ser ingeridas por los hombres; las de color café, menos potentes, eran consumidas comúnmente por mujeres.

las deidades, y podemos observarla en la rodilla de la escultura.

Además de éstas, podemos observar la *cahuaxóchitl*, *Quararibea funebris*, planta que suele asociarse o confundirse con el *poyomatli*; ambas se solían mezclar con otras plantas de poder, como los hongos alucinógenos, especialmente los *teonanácatl* (no debe de olvidarse que las plantas de poder se dividen en sus triadas de partes: raíces, hojas y flores, en cada caso específico se consume lo adecuado; en el caso de los hongos es más complejo). Asimismo, figura una flor no identificada; además de ésta, se debe resaltar el símbolo fúngico que se puede observar en el pedestal en que se encuentra *Xochipilli* y es el hongo sagrado que brota en toda la cordillera que se extiende desde el cerro de Tláloc, casi a un costado de *Iztacihuatl*, y se prolonga por el *Popocatepec*, y en el *Tepozteco* hasta *Malinalco*.

Estas plantas de poder permitían el desdoblamiento, el trance, el éxtasis; esto es: el poder de estar en contacto con las fuerzas de la Naturaleza, ascender a lo cósmico o descender al inframundo. Es toda una visión cíclica que se puede interpretar en las pirámides. Tomemos como ejemplo el templo de Kukulcán, la pirámide de Chichén-Itzá; en ésta se pueden observar los trece niveles del cielo; de manera ascendente, cuatro corresponden a animales acuáticos (caimanes y ranas, principalmente), cuatro a terrestres (el jaguar es el ser emblemático) y cuatro a aves (el águila es la de mayor poder, pero el colibrí o el quetzal son emblemáticas), el chamán es el número trece que alcanza el nivel para dialogar con las deidades. Estas edificaciones en sentido contrario tienen nueve niveles hacia el inframundo o el Mictlán, que corresponden a los señores de esta región (léase el *Popol Vuh*) y los animales correspondientes son los nocturnos, son nueve organizados en triadas y son también acuáticos, terrestres y aves. En *Vida y muerte en el Templo Mayor*, Matos Moctezuma realiza un ingente trabajo en que señala la ya mencionada cosmovisión de los mexicas:

Para los nahuas, la estructura universal estaba formada por dos planos, uno vertical y otro horizontal. El lugar donde cruzan ambos planos corresponde al centro, al ombligo que conforman uno de los tres niveles: el terrestre. Este nivel divide el plano vertical en dos: hacia arriba se encuentra el nivel celeste y hacia abajo el inframundo. En cada uno de ellos se encuentra el principio dual *Ometéotl* (Matos Moctezuma, 2003: 44).

Como ya referí, la parte celeste se divide en trece niveles y el inframundo en nueve, que simbolizan los nueve meses de gestación humana. Los chamanes más poderosos poseían algunos o muchos de estos nahuales en los que se podían transformar. Por ejemplo, recuérdese que María Sabina, al consumir los hongos, se transportaba en planos oníricos y combatía con los nahuales que hacían el mal: “Cuando dormimos, el espíritu sale del cuerpo y vaga. Va a donde quiere ir. El espíritu regresa si despertamos. Pero algunas personas nacen con su suerte. Su espíritu se convierte en tlacuache, en tigre o en zopilote” (Estrada, 1989: 53). Estas hierofanías se dan y se viven de diversas maneras; por ejemplo, Gordon Wasson menciona cómo pudo ser ese momento, este trance único en los murales de *Tepantitla*, en *Teotihuacan*:

Antes de que las luces se extinguieran, los murales y los celebrantes constituían las últimas impresiones visuales. A medida que los enteógenos surtían efecto, las siguientes imágenes que los peregrinos veían en lo oscuro, tuviesen los ojos abiertos o cerrados eran los murales que surgían a una vida tridimensional, mucho más real que cuanto ellos hubieran conocido del mundo cotidiano. A continuación escuchaban los cantos entonados por los celebrantes (Wasson, 1983: 199).

Frente a un mural o una estatua como la de *Xochipilli*, se realizaban estos rituales; recuérdese lo ya referido, el copal generando un ambiente hetéreo, propicio y sagrado; la música sensibilizando, los sonidos de percusión de los *huehuetl*

o *teponaztli*, acompañados de los instrumentos de viento como caracoles o silbatos. Éstos se sincronizaban con los cantos, que podían ser conjuros o invocaciones, complementados con la danza, para pulsar a nuestra Madre Tierra y hacer del cuerpo humano una caja de resonancia. El ritual tenía como finalidad el trance, el éxtasis, la comunión con todas estas dimensiones ya señaladas, viajes siderales por el Universo o por el inframundo. El *nosotros* tojolabal trabajado por el maestro Carlos Lenkersdorf: “[...] tienen confianza en el principio cósmico del NOSOTROS gracias al cual el poder nosótrico está repartido y distribuido en el cosmos. El poder concentrado en las manos de unos pocos, en cambio no sabe construir sino sólo destruir” (Lenkersdorf, 2005: 266). Esa es una parte de la cosmovisión de nuestros originarios del valle de Anáhuac, del antiguo México: un cosmos, una madre tierra que no se entiende ni se puede interpretar en una visión monolítica, racionalizada. Una visión del mundo que se pueda cosificar desde la perspectiva eurocentrada. Esto es: un *ser en el mundo* que se *siente*, que se *vive* en toda su complejidad.

Conclusiones

Este trabajo fue apenas una pequeña muestra de lo compleja y profunda que es la *cosmovisión* de nuestros antiguos mexicanos. A través de la lectura iconográfica y a partir de los estudios de los especialistas, me atreví a realizar esta interpretación con base en el *Tratado* de Hernando Ruiz de Alarcón y la escultura emblemática de *Xochipilli*, para intentar comprender qué es el quince, los cuatro rumbos del mundo y del universo con respecto al nacimiento de un infante y la importancia del nahual que se le atribuía en ese momento. Este nahualismo, como se vislumbró, es sumamente complejo y tiene que ver con vivencias personales, y todo lo que se intente conceptualizar desde “fuera” corre el riesgo de estar errado en sus interpretaciones. Lo mismo ocurre con los rituales, que varían dependiendo de la región de Mesoamé-

rica en que se practiquen; estas ceremonias se realizan conforme las condiciones a favor, a esa visión cíclica. Nada es estático, todo se mueve, está en constante fluir, como la Piedra del Sol, somos un movimiento continuo (*ollin*) que se apaga con la muerte.

Lo fascinante de todas estas apreciaciones es que a casi quinientos años de la caída de la gran Tenochtitlan, en algunas regiones de nuestro México, aún se conservan muchas de estas prácticas: los chamanes siguen curando o enfermando a las personas; la infinidad de historias y relatos acerca de los poderes y acciones extraordinarias de los nahuales forman parte de nuestra cultura actual en las regiones remotas que no han sucumbido a las imposiciones occidentales.

Con este artículo espero haber contribuido un poco en el estudio, valoración y reivindicación de nuestras culturas antiguas, tan ricas y complejas en sus múltiples sentidos (la náhuatl, pero también la maya, la wixárika, la rarámuri y, más aún, las que se conservan en la parte norte del continente y en el sur, los wayomi, los mapuches, etcétera). Espero que a nivel continental coadyuve no sólo a conocernos, sino a reconocernos en nuestras congruencias, en las visiones del mundo que tienen nuestros originarios en su cultura, en sus tradiciones, en sus danzas, en su música, en los conocimientos de las plantas medicinales y en el culto, preservación y cuidado de nuestra Madre Tierra, tan cosificada, explotada y vapuleada por los “civilizados”, que increíblemente no la conciben como el *ser vivo* que nos provee de todo. No hay una visión monolítica única e inequívoca de la cosmovisión de nuestros antiguos nahuas, sino múltiples aristas de un todo sumamente complejo que no se puede aprender con facilidad. Música, canto y danza a nuestra Pachamama.

Fuentes citadas

Bonifaz Nuño, Rubén (1995). *Cosmogonía antigua mexicana. Hipótesis iconográfica y textual*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Candido, Antonio (2000). *Estruendo y liberación*. México: Siglo XXI.
- De Benavente, Toribio (1973). *Historia de los indios de la Nueva España*. México: Editorial Porrúa.
- De la Garza, Mercedes (2012). *Sueño y éxtasis. Visión chamánica de los nahuas y los mayas*. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica.
- De Sahagún, Bernardino (1975). *Historia general de las cosas de la Nueva España*. México: Porrúa.
- De la Serna, Jacinto (1892). *Manual de ministros de indios, para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas*. México: Anales del Museo Nacional.
- Estrada, Álvaro (1989). *Vida de María Sabina, la sabia de los hongos*. México: Siglo XXI.
- Garibay K., Ángel Ma. (1993). *Épica náhuatl*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lenkersdorf, Carlos (2005). *Filosofar en clave tojolabal*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- López Austin, Alfredo (2015). *Cosmovisiones mesoamericanas. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Martínez González, Roberto (2015). *El nahualismo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Matos Moctezuma, Eduardo (2003). *Vida y muerte en el Templo Mayor*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Mediz Bolio, Antonio (2008). *La tierra del faisán y el venado*. Mérida, Yucatán: Editorial Dante.
- Ramírez, José Fernando (1986). *Fray Toribio de Motolinía y otros estudios*. México: Editorial Porrúa.
- Ruiz de Alarcón, Hernando (1988). *Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Vela, Enrique (2017). "Aztecas. Cultura y vida cotidiana", en *Arqueología mexicana*. México: Editorial Raíces.
- Wasson, Gordon (1983). *El hongo maravilloso teonanacátl*. México: Fondo de Cultura Económica.